

1-ТОМ, 10-SON
САМООБРОЗОВАНИЕ

Хусайнова Феруза Тахировна
Абдуллаев Баязид Шакарбекович

Аннотация: Статья посвящена комплексу важнейших проблем современной музыкальной педагогики – проблемам организации самостоятельной работы студентов. Рассматриваются основные характеристики индивидуальности, необходимые для полноценного самоанализа. Раскрываются принципы и методы педагогической работы для развития навыков самоучения.

Ключевые слова: педагогика; стратегическая мотивация; тактическая мотивация; аксиологические приоритеты; самонаблюдение.

Реалии современного образовательного процесса свидетельствуют о все возрастающей роли самостоятельной работы учащегося. В истории отечественной педагогики сохранились факты, свидетельствующие, что некоторые видные ее представители ставили перед собой одну из труднейших задач общей педагогики – задачу самоактуализации потенциала ученика, и успешно решали ее. Работая с учеником в классе, они часть урока посвящали моделированию домашних занятий своего питомца, выделяя продуктивные, целесообразные способы этих занятий и указывая на прямо противоположные им.

К сожалению, подобная практика нечасто встречается в наши дни.

В этих условиях могут помочь специальные теоретико-методические разработки и рекомендации, ориентированные на рационализацию самостоятельной учебной деятельности учащихся, способствующие тем самым процессам самоактуализации в контексте этой деятельности.

В.Ю. Григорьев констатирует, что «самостоятельная работа дома – это не только овладение профессиональными навыками, но и сложный процесс самовоспитания личности, формирование ее позиций, развитие творческого подхода к решению проблем, инициативы, самооценки, умения ставить цель, планировать свои занятия, анализировать достижения и ошибки» [1, с. 3].

Иными словами, самостоятельная работа, будучи умело организованной, обретает новые качественные черты и особенности, трансформируется в самообучение, что собственно и должно выступать в виде стратегической цели учебно-воспитательного процесса. (В дальнейшем будет показано, что так происходит не всегда. Самостоятельно можно работать как хорошо, так и

1-ТОМ, 10-СОН

плохо. Из чего и следует, что учащимся, во всяком случае большинству из них, в этом отношении надо помогать).

На последующих страницах методической разработки В.Ю. Григорьева рассматривается широкий круг вопросов, в числе которых: первичное ознакомление учащегося с новым для него информацией; создание в ходе работы интерпретаторской концепции; этап воплощения замысла (отбор технических средств, практическое овладение ими); этап проверки и корректировки проделанной работы, уточнения начального замысла.

Отдельно анализируются В.Ю. Григорьевым виды и разновидности самостоятельной работы учащихся. Выделяются два основных подхода – педагогический и научный. В первом случае процесс овладения новым материалом трактуется учащимся, в первую очередь, как преодоление технических трудностей, причем «работа происходит хаотично, примитивно, путем «проб и ошибок», бездумного повторения, опыт обобщается плохо, навыки накапливаются медленно, а время занятий используется неэффективно» [1, с. 15].

Что касается второго подхода, то В.Ю. Григорьев отмечает в качестве атрибутивных такие его черты и особенности, как умение учащегося ставить перед собой в начале работы те или иные цели, использовать метод своего усвоения, сосредотачиваться в ходе занятий на решении основных, «ключевых» задач, уметь критически оценивать свои действия и т. д.

Наряду с работой В.Ю. Григорьева может быть отмечено и исследование Б.Л. Кременштейн «Воспитание самостоятельности учащегося» [2].

Главное, полагает Б.Л. Кременштейн, приучить учащегося внимательно вслушиваться в собственное, находить в нем – без указаний со стороны – те или иные недочеты, дефекты, все то, что требует исправлений.

Большую помощь в формировании самостоятельности может оказать, по Б.Л. Кременштейн, разучивание (а затем и публичное исполнение) учащимся тех или иных действий, работа над которыми проводилась в «автономном режиме», без подсказок педагога.

В некоторых случаях, как указывает Б.Л. Кременштейн, приходится сталкиваться с пассивностью ученика, которая резко снижает «коэффициент полезного действия» занятий. Анализируя подобные ситуации, Б.Л. Кременштейн приходит к заключению, что пассивность ученика объясняется подчас не столько его индивидуальными особенностями и свойствами, сколько

1-ТОМ, 10-СОН

действиями педагога, его чрезмерной, гипертрофированной активностью, которая в итоге парализует инициативу ученика, сводит на нет поисковую направленность его деятельности.

Следует со всей серьезностью отнестись к этому соображению многоопытного педагога. Всесторонне обоснованное и аргументированное, оно является важным напоминанием педагогу-практику. Нельзя забывать, что в целесообразно и гармонично сбалансированном учебном процессе такие качества, как активность и самостоятельность сливаются воедино, динамически взаимодействуют друг с другом. И если возможны ситуации в обучении, когда активность ученика функционирует сама по себе, не проявляясь реально в самостоятельности решений и действий, то представить себе самостоятельность вне познавательной активности весьма сложно.

Вопрос о самостоятельных действиях учащегося в русле работы над работой затронут не случайно. Самостоятельность закладывает основу, создает необходимый контекст для выхода учащегося на уровень самоучения.

Литература:

1. Григорьев В.Ю. Самостоятельная работа по специальности: принципы и методы. М., 1988.
2. Кременштейн Б.Л. Воспитание самостоятельности учащегося в. М., 2009.

